

Automação de Playtesting Baseada em Personas:

Uma Revisão Concisa da Literatura

Caio Varalta¹,

Leonardo Tortoro Pereira²

Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"

Rio Claro, Brasil

{caio.varalta,leonardo.t.pereira}@unesp.br

Resumo—O interesse acadêmico por automação de testes em videogames está em ascensão, porém persiste uma lacuna entre as soluções propostas e as demandas industriais. Este estudo apresenta uma revisão concisa da literatura sobre playtesting automatizado baseado em personas, destacando os principais métodos, ambientes e estratégias de validação empregadas. Observa-se a predominância de jogos 2D e a ênfase em validações quantitativas por meio de métricas de jogabilidade. As principais lacunas são a escassez de ambientes mais complexos e a ausência de avaliações qualitativas com profissionais da indústria.

Área: *Sistemas de Informação.*

I. INTRODUÇÃO

A automação de testes em videogames tem recebido crescente atenção na literatura, mas a distância entre as soluções propostas e as necessidades específicas da indústria ainda é considerável [1].

Entre as diversas abordagens propostas, as aplicações com agentes inteligentes baseados em persona se mostram promissoras [2]. Contudo, não há nenhuma revisão que sintetize os trabalhos existentes, a fim de identificar as tendências e lacunas de pesquisa desta abordagem.

O propósito deste estudo é apresentar uma revisão concisa da literatura, com o objetivo de destacar os principais algoritmos e ambientes empregados, descrever as estratégias de avaliação mais frequentes e de apontar as lacunas de pesquisa existentes.

II. CONCEITOS E TÉCNICAS

No contexto deste estudo, playtesting corresponde a *game-play testing*, sendo a principal técnica utilizada no teste de videogames [3]. A terminologia de persona (ou play-persona) é definida em [4] como um arquétipo de jogador que emerge da repetição e agregação de determinados *padrões de jogabilidade* (também chamados de *play-styles*).

III. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

Para conduzir a revisão da literatura, seguimos as diretrizes descritas em [5]. Primeiro, delimitamos o escopo da pesquisa por meio da definição dos quatro componentes de uma tabela PIOC: buscamos estudos que tratassem de videogames (população), focados no desenvolvimento de agentes baseados

em persona (intervenção), com o objetivo de obter insights diversos (resultado), publicados em artigos científicos revisados por pares (contexto).

Com base nessas definições, estabelecemos os critérios de inclusão e exclusão. Incluímos apenas artigos que abordam o desenvolvimento de agentes baseados em persona para playtesting; excluímos aqueles que (i) não são publicados em inglês, (ii) não passaram por revisão por pares, (iii) são inacessíveis ou (iv) constituem duplicatas.

Para realizar a busca, elaboramos a seguinte string de busca: *TITLE-ABS-KEY((game* OR "video game" OR "video games" OR gaming) AND (playtesting OR testing OR qa OR "quality assurance") AND (agent OR agents OR intelligent OR bots) AND (persona OR personas OR persona-based))*.

A string foi adaptada às bases ACM Digital Library, El Compendex, IEEE Digital Library, ScienceDirect e Scopus, resultando em 267 artigos. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 10 artigos foram mantidos. Em seguida, realizamos uma etapa de backward e forward snowballing [6], resultando em 33 novos estudos; dos quais, após reapplicar os mesmos critérios, 8 foram selecionados, totalizando 18 artigos incluídos na revisão.

IV. RESULTADOS PRELIMINARES

Os principais algoritmos utilizados no desenvolvimento de agentes baseados em persona estão descritos na Figura 1. Observa-se que diversas técnicas são eficazes nesta abordagem; a escolha entre elas deve ser feita de acordo com os objetivos e o ambiente de testes. Alguns estudos adotam combinações de métodos, como perceptrons lineares e estratégia evolutiva [7].

A Figura 2 apresenta os jogos mais utilizados como ambientes de teste nas pesquisas. Observa-se maior frequência de ambientes 2D, possivelmente decorrente da facilidade de condução de experimentos em comparação com ambientes 3D. Os trabalhos iniciais sobre o tema foram produzidos pelo mesmo grupo de autores [7], [8] e empregaram o ambiente MiniDungeons. Acredita-se que, por conta disso, este jogo tenha se tornado o ambiente de experimentos mais recorrente da literatura atual.

Entre os ambientes utilizados, não foi identificado um jogo que integre mecânicas complexas com geração procedural de conteúdo como elemento central, característica presente

Figura 1. Frequência dos algoritmos de treinamento utilizados

Figura 2. Relação entre ambientes de jogo e dimensão espacial

em títulos como Hades (2020). Essa ausência impede uma avaliação mais aprofundada da eficácia desses métodos em jogos que exigem alta complexidade e variabilidade, comuns na indústria de videogames.

A Figura 3 sintetiza as principais estratégias de validação empregadas nos estudos. A comparação de métricas de jogabilidade entre os agentes gerados, com personas diferentes, é a forma mais comum de validação; em seguida, estão as comparações das métricas destes agentes com as métricas de jogadores humanos. A comparação com agentes aleatórios é a menos utilizada.

Há uma lacuna de pesquisa relacionada a métodos alternativos de validação, como entrevistas ou questionários com profissionais da indústria de desenvolvimento de jogos. Esse tipo de avaliação seria relevante para aproximar soluções acadêmicas das demandas da indústria.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo apresenta uma revisão concisa do estado da arte da área de automação de playtesting baseada em personas. Foram identificados os ambientes de teste predominantes e as técnicas de treinamento e validação mais empregadas na

Figura 3. Distribuição de estratégias de validação empregadas

literatura. Além disso, foram destacadas algumas lacunas de pesquisa, como a escassez de trabalhos que utilizem jogos com maior variabilidade e complexidade e a ausência de validações qualitativas com profissionais da indústria.

Futuramente, pretende-se ampliar esta revisão e incluir análises adicionais sobre as abordagens de concepção das personas e a relação entre os algoritmos de treinamento e a dimensão espacial (2D e 3D) dos ambientes de teste. Também planeja-se conduzir experimentos empíricos em um ambiente com alta variabilidade, utilizando o motor Unity em conjunto com a ferramenta ML-Agents.

REFERÊNCIAS

- [1] C. Politowski, Y.-G. Guéhéneuc, and F. Petrillo, "Towards automated video game testing: still a long way to go," in *Proceedings of the 6th International ICSE Workshop on Games and Software Engineering: Engineering Fun, Inspiration, and Motivation*, ser. GAS '22. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2022, p. 37–43. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3524494.3527627>
- [2] M. Barthet, A. Khalifa, A. Liapis, and G. Yannakakis, "Generative personas that behave and experience like humans," in *Proceedings of the 17th International Conference on the Foundations of Digital Games*, ser. FDG '22. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3555858.3555879>
- [3] C. Politowski, F. Petrillo, and Y.-G. Guéhéneuc, "A survey of video game testing," in *2021 IEEE/ACM International Conference on Automation of Software Test (AST)*, 2021, pp. 90–99.
- [4] A. Canossa and A. Drachen, "Play-personas: Behaviours and belief systems in user-centred game design," in *Proceedings of the 12th IFIP TC 13 International Conference on Human-Computer Interaction: Part II*, ser. INTERACT '09. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2009, p. 510–523. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-3-642-03658-3_55
- [5] A. Carrera-Rivera, W. Ochoa, F. Larrinaga, and G. Lasa, "How-to conduct a systematic literature review: A quick guide for computer science research," *MethodsX*, vol. 9, p. 101895, 2022. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215016122002746>
- [6] C. Wohlin, "Guidelines for snowballing in systematic literature studies and a replication in software engineering," in *Proceedings of the 18th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering*, ser. EASE '14. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2014. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/2601248.2601268>
- [7] C. Holmgård, A. Liapis, J. Togelius, and G. N. Yannakakis, "Evolving personas for player decision modeling," in *2014 IEEE Conference on Computational Intelligence and Games*, 2014, pp. 1–8.
- [8] —, "Generative agents for player decision modeling in games," in *International Conference on Foundations of Digital Games*, 2014. [Online]. Available: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:14390486>